

BIZNES –REJANI TAYYORLASH

Sulaymonov Ilyosxon Ixtiyor o'g'li

Toshkent moliya instituti, Moliya fakulteti MMT-86 guruh talabasi

Safarova Nodira Ashuraliyevna

Toshkent moliya instituti, Moliya kafedrası PhD, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917535>

Bizga ma'lumki, tadbirkor biznesga birinchi qadam qo'yayotgan paytda yoki yangi bir loyihani amalga oshirish jarayonida quyidaga qiyinchiliklarga duch keladi:

- birinchidan, moliyaviy mablag'larning yetishmasligi;
- ikkinchidan, oldindan belgilanmagan, kutilmagan holatlar ko'pligi.

Bular korxonani tanlagan yo'ldan borishga imkon bermasligi mumkin. Bunday noxush holatdan chiqishning yo'li oldindan o'z maqsadini qog'ozga belgilash, baholash va istiqbolni belgilashdir. Bu, o'z navbatida, o'sha biznes-rejani tuzishdir. Biznes-reja keng, har tomonlama aniq tizimga tushirilgan va chuqur o'ylab tayyorlangan hujjatdir. U firmaning qay maqsadga harakat qilayotganligi, ko'zlangan maqsadga qaysi yo'llar bilan erishishi va ko'zlangan maqsadga erishgandan so'ng natija qanday bo'ladi, degan savollarga javob beradi. Biznes-reja o'zida olingan loyihaning imkoniyatlari bo'yicha to'la ma'lumotlarni aks ettiradi. Biznes-reja korxonani (firma)ning strategik istiqbolini belgilab beradigan asosiy hujjat hisoblanadi va uni 3—5 yilga tuzish tavsiya etiladi. Biznes-rejaning birinchi va ikkinchi yillariga ko'rsatkichlarni (topshiriqlarni) choraklarga taqsimlangan holda berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi va faqat uchinchi yildan boshlab, yillik ko'rsatkich (topshiriq)lar bilan chegaralanish mumkin. Biznes-reja quyidagi asosiy masalalarni hal etadi. Ya'ni:

- tadbirkorlarga korxonani (firma)lar strategiyasini ishlab chiqishning asosi bo'libgina qolmay, uni muvaffaqiyatli amalga oshishiga kafolat ham beradi;
- bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish, tartibga solish va bajarilishini nazorat qilishning asosiy quroli bo'lib xizmat qiladi;
- tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida to'satdan yuzaga kelgan salbiy holatlar yuzasidan tadbirkorlarni ogohlantiradi va ularni o'z vaqtida bartaraf etish tadbirlarini ishlab chiqishga yordam beradi;
- tadbirkorlik faoliyati yuzasidan banklar, investorlar va qarz beruvchilarga tegishli ma'lumotlar olishga imkon beradi.
- Bundan tashqari, biznes-reja tuzib chiqishning ikki asosiy sababi ham mavjud:
- tashqaridagi sarmoyadorlarni, biznesni maqsadga muvofiqligi haqida yoki ssuda berishga ishonch hosil qildirish
- ko'zlangan maqsadni saqlab qolishga yordam berish, to'satdan yuzaga kelgan holatlarda tanlangan maqsaddan voz kechmaslikni ta'minlash.

Bu yana rejada belgilangan barcha vazifalarning to'la bajarilishini ham anglatadi.

Biznes-reja boshqaruvchiga korxonalarini tanglik holatlarini to'g'ri baholash imkonini berib, undan olib chiqib ketish yo'llarini ko'rsatadi. Bu, o'z navbatida, boshqaruv samaradorligini ortishini xarakterlaydi yoki ta'minlaydi.

Biznes-rejaga qo'shimcha ma'lumotlar kelib tushishi va ma'lum tajribaga ega bo'lish bilan uning maqsadi va vazifasi moslanib olinadi. Biznes-rejaning bosh maqsadi — firmaning ko'zlangan maqsadiga erishishi, reja-iqtisod bo'limi xodimlariga va sarmoyadorlarga tanlangan yo'lning maqsadga muvofiqligini ko'rsatib berishdir.

Bundan tashqari, biznes-reja tadbirkorlarning quyidagi savollariga ham javob beradi:

- biznesning joriy holati (Biz qayerda turibmiz?);
- ko'zlangan maqsad (Qaysi tomonga harakat qilmoqdamiz?);
- eng qulay yo'l (Maqsadga qanday erishamiz?).

Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkin, biznes-rejada hozirgi holatda ko'zlangan maqsadga erishishning samarali yo'llari ko'rsatilishi, joriy maqsadlarga erishishi, o'rta va uzoq davrlardagi vazifalari hal etilishi aks ettiriladi.

Biznes-reja biznesning hayotiyliigi va imkoniyatlarini bildiradi, shu bilan bir qatorda, korxonalarahbarlarini ayrim omillar o'zgarishini tushunishga va uning asosida ko'zlangan maqsadga erishishga yo'naltiradi. Biznes-reja moliyalashni amalga oshiruvchi korxonalar uchun foydame'yorini baholash, imkoniyatli bosh- qaruv qarorini qabul qilish, turmush tarzi bilan reja bir maqsadga qaratilganligini belgilash imkoniyatini beradi.

Biznes-rejaning keng mazmunligi va ko'p qirraliligi biznes doirasi hamda sohasiga ham bog'liqdir. Har bir sohaning biznes-rejasi o'z xususiyatlariga ega bo'ladi. Bundan tashqari, bozor sig'imi, raqobat, korxonalar imkoniyatlarining o'sishi ham biznes-reja mazmuniga ta'sir etadi.

Xulosa biznes-rejangizning qisqacha sharhi bo'lib, uni tushunish oson va investor yoki kredit bo'yicha mutaxassis qo'shimcha o'qish istagini uyg'otishi uchun etarli darajada ta'sirchan bo'lishi kerak. Unda missiya bayonoti, biznes kontseptsiyasi, mahsulot yoki xizmat tavsifi, maqsadli bozor, raqobat, moliyaviy prognozlar va moliyalashtirish talablari bo'lishi kerak.

References:

1. Biznes moliyasi. O'quv qo'llanma. Sh.Sultonov, Q.Chinqulov, U.G'ofurova, N.Safarova — T.: Iqtisod-moliya, 2019.-358 bet
2. Sultonov Sh., Fozilchayev Sh. "Biznes moliyasi" fanidan o'quv-uslubiy majmua. -T.: TMI, 2018 y. 6-20 bet.
3. Nurmuxamedova B., Kabirova N. "Moliya", O'quv qo'llanma. T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2017. 224 b
4. <https://uzinterbiz.com>
5. <https://minikar.ru>